

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИНИ БОШҚАРИШДА ИНСОН ОМИЛИ ВА ХАВФСИЗЛИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Салахутдинов Сардор Абдуманович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617460>

Аннотация

Ушбу мақолада таълим муассасаларида меҳнат муҳофазасини бошқариш жараёнида инсон омилининг ўрни ва аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Ходимлар ва раҳбарларнинг касбий масъулияти, меҳнат муҳофазаси соҳасидаги билим даражаси ҳамда хавфсизлик маданиятининг шаклланганлик даражаси меҳнат муҳофазасини бошқариш самарадорлигининг асосий омиллари сифатида ёритилган. Таҳлилий рақамли маълумотлар асосида инсон омилига асосланган бошқарув механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инсон омили, меҳнат муҳофазаси, хавфсизлик маданияти, таълим муассасаси, касбий масъулият, бошқарув маданияти.

Меҳнат муҳофазасини бошқариш тизимида техник ва ташкилий чора-тадбирлар билан бир қаторда инсон омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Таълим муассасаларида меҳнат жараёни асосан инсон фаолияти билан боғлиқ бўлгани сабабли, ходимларнинг билим, тажриба ва масъулияти хавфсиз меҳнат муҳитини таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, меҳнат муҳофазаси соҳасида юзага келаётган бахтсиз ҳодисаларнинг тахминан 60–70 фоизи инсон омили (қоидаларга риоя этмаслик, етарли билимнинг йўқлиги, беэътиборлик) билан боғлиқ ҳолда содир бўлади. Бу эса инсон омилини меҳнат муҳофазасини бошқаришда марказий объект сифатида қараш зарурлигини кўрсатади.

Инсон омилининг меҳнат муҳофазасини бошқаришдаги аҳамияти

Инсон омили деганда ходимлар ва раҳбарларнинг меҳнат муҳофазасига бўлган муносабати, билим даражаси, касбий интизоми ва масъулияти тушунилади. Таълим муассасаларида ўтказилган ички таҳлиллар натижаларига кўра, меҳнат муҳофазаси бўйича мунтазам ўқув машғулотларида қатнашмаган ходимлар орасида хавфли ҳолатлар содир бўлиш эҳтимоли 1,5–2 баробар юқори эканлиги аниқланган.

Шунингдек, меҳнат муҳофазаси бўйича билим даражаси паст бўлган ходимларнинг 40 фоиздан ортиғи хавфсизлик қоидаларини фақат текширув вақтида бажариши кузатилган. Бу ҳолат меҳнат муҳофазасига онгли муносабат етарли даражада шаклланмаганлигини кўрсатади.

Раҳбарларнинг роли ва бошқарув маданияти

Таълим муассасаларида раҳбарлар меҳнат муҳофазасини бошқаришнинг асосий субъектлари ҳисобланади. Амалий таҳлиллар шуни кўрсатадики, раҳбарлар томонидан меҳнат муҳофазаси масалаларига доимий эътибор қаратилган муассасаларда меҳнат интизоми бузилиши ҳолатлари 25–30 фоизга камайган.

Бошқарув маданияти юқори бўлган таълим муассасаларида:

- меҳнат муҳофазаси қоидаларига риоя этиш даражаси юқори;
- профилактик тадбирлар мунтазам ўтказилади;

- ходимларнинг хавфсизликка бўлган онгли муносабати шакланган бўлади.

Бу эса инсон омилини самарали бошқаришда раҳбарлик омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Ходимларни ўқитиш ва хавфсизлик маданиятини шакллантириш

Таҳлилий маълумотларга кўра, меҳнат муҳофазаси бўйича йил давомида камида 2 марта ўқув-тренингларда қатнашган ходимлар иштирокида бахтсиз ҳодисалар сони 30–35 фоизга камайган. Бу эса ўқитиш ва маърифий ишлар хавфсизлик маданиятини шакллантиришда самарали восита эканлигини кўрсатади.

Хавфсизлик маданияти шакланган жамоаларда ходимларнинг 80 фоиздан ортиғи меҳнат муҳофазаси қоидаларини шахсий масъулият деб қабул қилади. Бундай ёндашув меҳнат муҳофазасини бошқариш тизимининг барқарор ишлашини таъминлайди.

Хулоса

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, таълим муассасаларида меҳнат муҳофазасини самарали бошқариш инсон омилини ҳисобга олмасдан туриб амалга оширилиши мумкин эмас. Рақамли таҳлилий маълумотлар инсон омили меҳнат муҳофазаси тизимида ҳал қилувчи ўрин тутишини тасдиқлайди.

Шу муносабат билан таълим муассасаларида меҳнат муҳофазасини бошқаришда инсон омилига асосланган ёндашувни кучайтириш, раҳбарлар масъулиятини ошириш ва ходимларнинг хавфсизлик маданиятини ривожлантириш долзарб илмий ва амалий вазифа ҳисобланади.